

POLISEMIYA HODISASINING O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA O'RGANILISHI**Davidov Yunus Jummayevich**

Termiz davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi.

E-mail: Yunusdavidov59@gmail.com**<https://doi.org/10.5281/zenodo.15692707>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada polisemiya hodisasining o'zbek tilshunosligida o'rganilishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ma'no taraqqiyoti, polisemiya, leksik ma'no, bosh ma'no, hosila ma'no, o'z ma'no, ko'chma ma'no.

THE STUDY OF THE PHENOMENON OF POLYSEMY IN UZBEK LINGUISTICS

Abstract. This article discusses the study of the phenomenon of polysemy in Uzbek linguistics.

Keywords: meaning development, polysemy, lexical meaning, primary meaning, derived meaning, Literal meaning, Figurative meaning.

O'zbek tilshunosligida ko'p ma'noli so'zlarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan ishlar bir qancha. S. Usmonov, M. Sodiqova, T. Aliqulov, D. X. Bazarova, M. Mirtojiyev, M. Hakimova, B. Suyunov, G. Roziqova, Sh. Maxmaraimova, S. Raximovalarning ishlari shular jumlasidandir. Ushbu tadqiqotlarda so'z ma'nolarining taraqqiyoti, so'zlarning o'ziga xos tomonlari, mazmunan serqirraligi haqida fikr yuritib, ko'pma'noli so'zlarning leksik ma'nolari, o'zaro aloqasi, yuzaga kelish yo'llarini ochib berilgan.

Polisemiya tadqiqiga bag'ishlangan ilk ishlardan biri sifatida T. Aliqulovning nomzodlik dissertatsiyasini keltirish mumkin. Unda polisemiyaning hosila ma'nolar hisobiga yuzaga kelishi atroflicha tadqiq qilingan. Dissertatsiya, asosan, ot turkumiga oid ko'pma'noli so'zlarni vujudga keltiruvchi leksik ma'nolarning hosil bo'lishi haqidagi tadqiqotdir. Unda ot turkumiga oid so'zlarning ko'chma ma'no hosil qilishi yoritilgan. T. Aliqulov polisemiyaning yuzaga keltiruvchi hodisa sifatida faqat ko'chma ma'no hosil bo'lishini ko'rsatadi.

O'zbek tilida ko'pma'nolilik hodisasiga bag'ishlangan maxsus tadqiqot M. Mirtojiyevning "O'zbek tilida polisemiya" nomli monografiyasi (1975) hisoblanadi. Ushbu monografiya 1984-yilda qayta tahrirlanib, nashr qilingan. Atoqli olim ko'pma'nolilikning tildagi asosiy ahamiyatini quyidagicha izohlaydi: "to'rt yashar bola o'z yoshiga nisbatan so'z boyligi eng cho'qqisiga chiqqan hisoblanar ekan. U shu davrda o'rta hisob bilan ikki ming so'zni ishlatib, olti ming so'zni fahmlay bilarkan. Agar so'zlar ko'pma'nolilikdan xoli bo'lsa, o'sha bola avvalgi sharoitda bera oladigan fikrini taxminan o'n ming so'z orqali berib, kamida yigirma ming so'zning farqiga borishi kerak bo'ladi... So'zning polisemantikligi so'zlarni kam miqdorda yodlab, nisbatan ko'p ifoda etish va bunda fahmlashdan maksimal foydalanish imkoniyatini berar ekan. Bu boshqa tilni egallashda ham ancha qulaylikni yuzaga keltiradi va tilning eng yaxshi sifatlaridan hisoblanadi". Monografiyada polisemiya va unga yondosh hodisalar, polisemiyaning yuzaga kelish yo'llari, polisemiya tasnifi, polisemiya so'z strukturasi haqida muhim nazariy ma'lumotlar berilgan. M. Mirtojiyev o'zbek tilidagi polisemantik so'zlarni ikki xil tasniflab turlarga ajratadi. 1) leksik ma'nolarning boshqa turkum vazifasida kela olishiga ko'ra ikki turga ajratgan: a) sodda polisemantik so'zlar b) murakkab polisemantik.

Murakkab polisemantik soʻzlarni ham barcha leksik maʼnolari boshqa-boshqa turkumga oid maʼno anglatish-anglatmasligiga koʻra toʻliq murakkab polisemantik soʻzlar va toʻliqsiz murakkab polisemantik soʻzlarga ajratib tasnif qilgan.

2) leksik maʼnolarning nozik maʼnolardan tarkib topishiga koʻra. Uning oʻzini ham leksik maʼnolarning tarkibli yoki tarkibli emasligiga koʻra tarkibli polisemantik soʻzlar va tarkibsiz polisemantik soʻzlarga ajratib tasniflaydi. M. Mirtojiev polisemantik soʻzning leksik maʼnolarini oʻzaro aloqadorligiga nisbatan uch turga boʻlib tahlil qilgan. 1) **Bosh maʼno (genetik maʼno)** – keyingi maʼnolarning hosil boʻlishida asos boʻlgan maʼno. 2) **Asos maʼno** – soʻzdagi biror yoki bir necha maʼno doimo unga bogʻliq boʻladi. Boshqa maʼnolar bogʻlanishi uchun asos boʻlgan maʼno. 3) **Hosila maʼno (tobe maʼno)** – asos maʼnodan kelib chiqqan koʻchma va evfemistik maʼnolar va ularning yasamasidan iborat boʻlishi, soʻzning genetik maʼnosi hech vaqt tobe maʼno boʻla olmasligi, soʻzning bosh maʼnosidan boshqa hamma maʼnosi oʻz oʻrni bilan tobe maʼno boʻlib kelishi taʼkidlangan.

M.Mirtojievning “Oʻzbek tili semasiologiyasi” monografiyasida ham koʻpmaʼnolilik hodisasi haqida muhim nazariy maʼlumotlar keltirilgan. Polisemiya va unga yondosh hodisalar, polisemiya manbalari, tasnifi, polisemiya leksik maʼnolarning oʻzaro bogʻlanishi kabi hodisalar tadqiq qilingan. Monografiyada hosila maʼnolar bosh maʼnoga bevosita yoki bilvosita bogʻlanishiga koʻra leksik maʼnolarning oʻzaro bogʻlanishi: 1) yelpigʻichsimon 2) zanjirsimon 3) aralash (yelpigʻichsimon va zanjirsimon) kabi turlarga boʻlib tahlil qilingan.

M.Hakimovning “Semasiologiya” nomli oʻquv qoʻllanmasida ham koʻpmaʼnolilik haqida muhim maʼlumotlar keltirilgan. Olima bu hodisani bir narsaning nomi bilan yangi anglangan, oʻzlashtirilgan, hali nomga ega boʻlmagan 2-narsa (predmet, belgi, harakat) nomlanishi deya izohlaydi. M.Hakimova polisemiyaning asosiy sabablaridan biri umumlashtirish ekanligini quyidagicha izohlaydi. Umumlashtirish dunyoni anglashda va oʻzlashtirishdagi inson tafakkurining eng xarakterli xususiyatlaridan biri boʻlib, voqelikdagi turli narsalar muayyan umumiyliklar asosida birlashtiriladi. Polisemiya ham umumlashtirish asosida hosil boʻladi. Bir narsaning nomi ikkinchi narsaga ham nom qilib berilar ekan, albatta, ular oʻrtasida umumiylik boʻlishi lozim. Boshqacha aytganda, bitta leksema bilan ifodalanadigan barcha maʼnolar muayyan umumiyliklar asosida oʻzaro bogʻliq boʻladi. Polisemantik umumlashtirish har bir til doirasida oʻziga xos tarzda voqe boʻlib, u milliylik xarakteriga ega. Darhaqiqat, koʻpmaʼnolilik hodisasi umumlashtirish qonuniyati asosida maʼnolarni umumlashtirib, bir nom bilan atalishidir.

Olima taʼkidlaganidek, koʻpmaʼnolilik olam haqidagi maʼlumotlarni tilda saqlashning eng ixcham va qulay usuli hisoblanadi. Olimaning koʻpmaʼnolilikning yuzaga kelish sababi haqidagi quyidagi fikrlari ham asosli va oʻrinli: “Bizni qurshab turgan olam va u haqidagi bilimlarimiz cheksiz boʻlib, ushbularni nomlovchi til imkoniyatlarimiz cheklangandir. Masalan, oʻzbek tilidagi mavjud tovush va ularning turli kombinatsiyalari bilan butun olamni va u haqidagi tasavvurlarimizni nomlash mumkinmi?! Albatta, bu oʻrinda polisemiya tabiiy hodisa sifatida vujudga keladi. Yaʼni bitta belgi bilan turli-tuman, lekin oʻzaro bogʻliq hodisalar nomlanadi”. Darhaqiqat, tafakkurning mazmuniy birliklari cheksiz boʻlib, til belgilari cheklanganligi natijasida tilda shakl va mazmun nomutanosibligi yuzaga keladi. Natijada tilning maʼlum bir tovush qobigʻiga ega boʻlgan birliklari bir qancha maʼnoni ifodalab, polisemiyaning vujudga keltiradi.

Polisemiya hodisasi yoritilgan ishlardan biri Sh.Maxmaraimovning Hozirgi oʻzbek tili (leksikologiya) oʻquv qoʻllanmasidir. Ushbu kitob leksik munosabat turlari, soʻz, soʻzning maʼnoviy tabiati, soʻz maʼnosining taraqqiyoti, metaforologiya, onomasiologiya, frazeologiya va

boshqa leksikologik hodisalar tadqiqiga bag'ishlangan. Olimaning polisemiyaning lisoniy qiymati haqidagi quyidagi xulosalari diqqatga sazovordir. 1.Til lug'at tarkibini boyitish. 2.Nutqiy tejamkorlikni ta'minlash: tegishli buyum, ashyo, shaxs, voqea-hodisalarning farqli belgilarini ajratib ko'rsatishda uzundan-uzoq ta'riflardan qochib, polisemantik nominativlardan foydalanish. 3.Inson xotirasi zaxiralarini maqsadga muvofiq tarzda ishlatish. Tevarak olamdagi barcha narsa-hodisalarni alohida, ularning o'zigagina tegishli nom bilan nomlash va shu nomlarni xotirada saqlash imkonining yo'qligi. 4.Tilning tasviriyligi, ta'sirchanligi, jozibadorligini oshirish. Polisemiya nutqiy ifodaning obrazlilikini ta'minlashga xizmat qiladi. 5.Nominativ, gnoseologik, baholovchi, suggestiv(ta'sirchanlik) vazifaga xoslanganlik.

G. Qurboniyazov "Hozirgi o'zbek tili va qoraqalpoq adabiy tillaridagi qattiq va qat'iy leksemalarining qiyosiy tahlili" nomli dissertatsiyasida o'zbek tilida qattiq so'zining o'n besh sememasi, qoraqalpoq tilida o'n ikki sememasi borligi ko'rsatilgan, semalar tarkibi aniqlanib, ma'no ta'riflari berilgan. Qurboniyazov ko'pma'noli leksemalar sememalarining grammatik tabiati haqida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: Qattiq leksemasi odatda sifat turkumiga xos deb qaraladi. Uning semalari orasida haqiqatda predmet belgisini bildirib, sifatlovchi vazifasida keladiganlari bor.

Masalan, o'ninchi, o'n ikkinchi, o'n uchinchi, o'n beshinchi semalari asosan sifatlovchi bo'lib kelgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, oltinchi, yettinchi, to'qqizinchi, o'n birinchi, o'n to'rtinchi sememalari esa ham sifatlovchi, ham hol vazifasida kelgan. ...Predmet belgisini bildiradigan sememalarning birinchi, ikkinchi turini sifat deyish to'g'ri bo'lsa, faqat harakat belgisini bildiradigan sememani sifat deyish qiyin, ayni paytda ravish deyish ham qiyin. Biz ma'no taraqqiyoti faqat bir so'z turkumi doirasida bo'lishini hisobga olgan holda qattiq so'zining barcha ma'nolari sifat turkumiga mansub deb hisoblaymiz.

Ko'pma'nolilik hodisasi tadqiqiga bag'ishlangan G. Roziqovanning "O'zbek tilida sintaktik polisemiya" dissertatsiyasida sintaktik birliklar ko'pma'noliligi tahlil qilingan, sintaktik polisemiya va sintaktik omonimiya farqlari ko'rsatilgan. Roziqovanning quyidagi fikrlar ham ahamiyatli. "Polisemiya nutq hodisasi sifatida tadqiq etilganda, leksik-grammatik tarkibi bir xil bo'lgan konkret gaplarning ohang bilan bog'liq holda turli ma'nolar anglatishi nazarda tutiladi".

B. Suyunov O'zbek tilida omoleksemalarning yuzaga kelish omillari nomli dissertatsiyasining bir bobini Omonimiya va polisemiya hodisalarining o'zaro munosabati deb nomlab bu hodisalarining o'xshash va farqli jihatlarini izohlaydi va quyidagi xulosaga keladi:

Leksik ma'no doimo rivojlanib, taraqqiy etib boradi, boshqa til hodisalarini ro'yobga chiqarganidek, o'rni bilan polisemiyaning va o'rni bilan omonimiyani ro'yobga chiqaradi. Suyunov o'zbek tilining lug'at boyligida aksariyat so'zlar ko'pma'noli birliklar ekanligini ta'kidlab, til tabiiy ravishda ixcham, qisqa ifodaga ega, ya'ni har bir ma'no uchun alohida bir so'z emas, balki bir so'z bilan bir necha ma'nolar qamrab olishini, bular, albatta, tilning ko'p ming yillik tarixiy taraqqiyoti natijasi ekanligini qayd etadi".

Ko'pma'nolilik hodisasi tadqiqiga bag'ishlangan ishlardan yana biri S.Raximovanning "O'zbek tilida frazeologik polisemiya va uning leksikografik talqini" nomli dissertatsiyasidir. Tadqiqotchi frazeologik polisemiyaning metaforik va metonimik asosda shakllanishini ta'kidlab, ularning lug'atlardagi talqini masalalariga alohida to'xtalib o'tgan. Raximovanning polisemantik birliklarning kontekst bilan munosabati haqidagi quyidagi fikrlari ahamiyatlidir. "So'zni matndan ajratilgan holda o'rganish kontekstga kiradigan bog'lanishlarning xilma-xilligi, muayyan muhitda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uyushmalar haqida aniq tasavvur bermaydi.

Bularning barchasi soʻz semantik strukturasi murakkabligi va ularning koʻpchiligida maʼnodoshlik, vazifadoshlik nisbatining yuqoriligi tufayli frazeologik birliklarga nisbatan ham birdek amal qiladi. Iboralarni ham matndan tashqarida tahlil qilish, tasniflash kutilgan natijani bermaydi, ularning bevosita matn, kontekst bilan bogʻliq lingvopragmatik jihatlarining ochilmay qolishiga olib keladi”. Darhaqiqat polisemantik soʻzlar ham, polisemantik iboralar ham matn tarkibidagi boshqa soʻzlar bilan birgalikda yozuvchi aytmoqchi boʻlgan fikrni aniq, ravshan ifodalanishiga xizmat qiladi. Polisemantik birliklarni matndan tashqarida oʻrganish ularning imkoniyati toʻliq ochilmay qolishiga olib keladi.

Sayfullayeva R.R. va boshqa olimlar hammuallifligidagi darslikda har qanday leksema xoh u bir sememali, xoh koʻp sememali boʻlsin, nutqda koʻp maʼnoli boʻlishi soʻzlar esa hamisha bir maʼnoli boʻlishi keltirilgan. Polisemiya bir til doirasida soʻzlarning turli maʼnolari oʻrtasidagi munosabatlarni belgilaydi. Borliqdagi predmet, hodisalarning oʻzaro mustahkam bogʻliqligini va uning tilda oʻz ifodasini topganini koʻrsatadi. Darvoqe, borliqdagi narsa va hodisalar bir-biridan tamomila ajralib qolgan narsalar boʻlmay, balki muayyan qonuniyatlar asosida uzviy bogʻlangandir. Koʻpmaʼnoli soʻzlarning muayyan maʼnolarini boshqa soʻzlardan ajratib olib yakka holda qarash toʻgʻri emas. Polisemiya maʼno aniqligini belgilashda soʻzlarning bir-birlari bilan bogʻlanishini (matnni) hisobga olish lozim. Soʻzlardagi koʻpmaʼnolilik hamda ularning nozik ottenkalari badiiy adabiyotda muhim tasviriy vosita sifatida keng qoʻllaniladi.

Koʻpmaʼnolilik hodisasi haqida B. Choriyevning yuqoridagi fikrlari ham ahamiyatli.

Koʻpmaʼnolilik hodisasini baʼzi tadqiqotchilar oʻz ishlarida polisemiya terminini qoʻllasa, “Aslida polisemiya terminining oʻrnida polisemiya termini qoʻllansa, maqsadga muvofiq boʻlar edi. Chunki polisemantik birlik tarkibida bir qancha sememalar mavjud boʻladi...Nutq sharoitidan kelib chiqib, mavjud polisemantik sintaktik konstruksiyada farqlovchi semalardan eng zaruri ifoda etiladi, boshqa farqlovchi semalar esa imkoniyat tarzida saqlanadi”. Atoqli tilshunos olim Sh.Rahmatullayev ham hodisani polisemiya deb nomlash toʻgʻri boʻlishini taʼkidlaydi: “...Bittadan ortiq sememasi bor til birligini polisemiya til birligi deb, shunday hodisani esa polisemiya deb nomlashimiz toʻgʻri boʻladi”. Aksariyat tadqiqotchi olimlar polisemiya terminini qoʻllaganlar. Jumladan, B.Suyunov nomzodlik dissertatsiyasida “...koʻp maʼnoli soʻzni polisemik soʻz deb, shunday hodisani esa polisemiya emas, aksincha, polisemiya deb atash kerak boʻladi. Chunki polisemik soʻzda leksik maʼno, yaʼni semema bitta boʻladi. Aslida semema tushunchasi leksema tushunchasiga yaqindir. Demak, bunday soʻzlarni polisemik soʻzlar deb atash voqelikni toʻgʻri aks ettiradi deb izohlaydi. A.Hojiyev ham tilshunoslik terminlari izohli lugʻatida polisemiya (polisemiya emas) terminini keltirgan. Biz ham bu borada A.Hojiyev, B.Suyunov fikrlariga qoʻshilamiz, yaʼni koʻpmaʼnolilik hodisasi polisemiya, koʻpmaʼnoli soʻzlar esa polisemantik soʻzlar deb nomlanishi mohiyatan toʻgʻri deb hisoblaymiz.

REFERENCES

1. Аликулов Т. Полисемия существительных в узбекском языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук. –Т. 1966.
2. Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия. –Тошкент: “Ўқитувчи”, 1984. – Б. 6
3. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. –Тошкент: “Мумтоз сўз”, 2010. – Б. 187
4. Ҳақимова М. Семасиология. – Тошкент. 2008. – Б. 50
5. Махмараймова Ш. Hozirgi oʻzbek tili (leksikologiya) –Toshkent 2021. – Б. 148

6. Курбониязов Г. Ҳозирги ўзбек ва қорақалпоқ адабий тилларидаги қаттиқ, қатты лексемаларининг қиёсий таҳлили. Филол. фан. номз. дисс. – Тошкент, 1998. – Б. 129 .
7. Розикова Г.З Ўзбек тилида синтактик полисемия. Филол. фан. номз. дисс. Фарғона 1999. – Б. 79
8. Суюнов Б. Ўзбек тилида омолексемаларнинг юзага келиш омиллари. Филол. фан. номз. дисс. – Б. 82
9. Рахимова С. Ўзбек тилида фразеологик полисемия ва унинг лексикографик талқини филол. фан. бўйича фалсафа док.(PhD). Гулистон 2022. – Б. 67
10. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Voqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili, Darslik. Toshkent, 2010. – Б. 127
11. Чориев Б Ғафур Ғулом поэзиясининг лексик-семантик хусусиятлари. –Тошкент, “Voris nashriyoti”, 2007, – Б. 5
12. Раҳматуллаев Ш. Луғат бойлигини ўрганиш ва ўргатишда қайта баҳолаш зарур бўлган баъзи масалалар// Ўзбек тили ва адабиёти, 1990. №3. -30 б
13. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати.–Тошкент. – Б. 81
14. Алиқулов Т. Полисемиянинг ҳосил бўлиши ҳақида. // Ўзбек тили ва адабиёти. 1963. 6-сон
15. Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия. – Тошкент: Фан, 1984. – 135.
16. Davidov Y. J. The Phenomenon of Polysemy and Different Aspects of Conversion //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 245-247.
17. Davidov Y. J. Badiiy nutqning o'ziga xos xususiyatlari //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 947-952.
18. Davidov Y. J. KO 'P MA'NOLILIK HODISASINING YUZAGA KELISH YO'LLARI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B2. – С. 500-503.
19. Davidov Y. ASPECTS OF DISAMBIGUATION DIFFERENT FROM COGNATE WORDS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 906-909.